

2025
Nº5
SMPM
EMMA CASTELNUOVO

Sociedad Madrileña
de Profesores de Matemáticas

EmMATemATICas

Newsletter de la SMPM

N. 5 | VOL. Jul-Sep | 2025

Con el inicio del curso 2025/26 y tras el descanso veraniego, damos la bienvenida al quinto número de la *newsletter* de la SMPM *Emma Castelnuovo*. En estas páginas reunimos algunas de las actividades desarrolladas durante el verano y adelantamos otras que están por venir. En esta ocasión, además, os presentamos al equipo de revisión de la *newsletter*: *Ana Ramos, Blanca Arteaga, José Luis Muñoz y Patricia Díez*.

Queremos aprovechar también para animar a todos nuestros socios y socias, de cualquier nivel educativo, a compartir con nosotros actividades, lecturas, fotografías y recursos que puedan resultar útiles tanto para docentes en activo como para quienes se están formando. Con vuestras aportaciones seguimos dando visibilidad al valioso trabajo que muchos y muchas docentes llevan a cabo cada día.

EmFOTO

"Disección especular"

Bilbao, 2023

Autor: Benjamín Montesinos

EmTIC

Iluminations ha cambiado su entorno de búsqueda:

<https://www.nctm.org/illuminations-search/>

1-20 de 130 resultados

Tipo	
<input type="checkbox"/>	Todo
<input type="checkbox"/>	Lección (774)
<input type="checkbox"/>	Rompecabezas (153)
<input checked="" type="checkbox"/>	Interactivo (130)
<input type="checkbox"/>	Unidad (101)

CLARO

Calificación	
<input checked="" type="checkbox"/>	Todo
<input type="checkbox"/>	3º a 5º (43)
<input type="checkbox"/>	6º a 8º (49)
<input type="checkbox"/>	Escuela secundaria (72)
<input type="checkbox"/>	PreK a 2do grado (25)

HAZTE SOCIO

<https://www.smpm.es/hazte-soci/>

CONTACTO

[@SMPM_EC](https://twitter.com/SMPM_EC)

[@smpm-ec.bsky.social](https://bsky.app/profile/smpm-ec.bsky.social)

smpm@smpm.es

EmLECTURA

La recomendación de este número nos llega de **Ana Ramos...**

En este libro puedes encontrar más de 100 hitos de la historia de las Matemáticas que están contados de una forma amena, sencilla y breve (cada capítulo ocupa una o dos páginas, como mucho).

Puede ser muy útil, además, como complemento en tus clases para trabajar la comprensión lectora desde la asignatura de Matemáticas.

EmACTIVIDADES

¿Sabes que el equipo de formación inició el curso pasado una colaboración con la Comunidad de Madrid en la formación de docentes? Presentamos un plan que va avanzando, y te presentamos los próximos cursos en marcha.

Diseñando Aulas para pensar en Matemáticas

por Ester Ramiro

Tras la finalización el pasado mes de junio del curso escolar, tuve la oportunidad de asistir a la tercera cita anual de lo que se ha traducido como *Diseñando Aulas para pensar*, del inglés, *Building thinking Classrooms*, o por el acrónimo **BTC**, hábito que tanto gusta en Norteamérica...

Dicha cita anual, tuvo lugar en la pequeña localidad de Renton, cerca de la ciudad norteamericana de Seattle, frente al incomparable marco del lago Washington, en el estado del mismo nombre.

Durante tres días, 29 y 30 de junio y 1 de julio, tuvimos la oportunidad de compartir prácticas relativas al control de la clase, calificación y exposición de contenidos entre otras, con docentes de USA y Canadá, así como con el equipo de Innovamat en Estados Unidos, con fuerte presencia en el estado de California, y como no, consultores del equipo del Dr. Peter Liljedahl.

BTC se podría decir, para establecer un contexto, que son un conjunto de 14 prácticas para llevar a cabo en el aula de Matemáticas, recogidas y estructuradas por el Dr. Peter Liljedahl a partir de sus más de 15 años de investigación acerca de como **estimular y favorecer el aprendizaje del alumnado a través del pensamiento como actividad**, frente a la automatización de algoritmos para completar una serie de tareas matemáticas.

El Dr. Peter Liljedahl es un reconocido profesor e investigador canadiense, que actualmente lleva su actividad en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, British Columbia, Canadá y cuya incansable actividad investigadora le ha llevado a publicar varios libros, siendo el más popular el que se titula, *Building Thinking Classrooms in Mathematics*, editado por Corwin en 2020.

Estas 14 prácticas, han sido editadas en 2024 por Ned Ediciones, bajo el título de *Diseñando Aulas para pensar*, con prólogo de Cecilia Calvo y Albert Peralta, este último presente en las conferencias.

Como decía, durante tres intensos días en los que al estilo de las JAEM tienes que seleccionar una ponencia o charla descartando las demás, pude ver en vivo y en directo al Dr. Liljedahl, al que solo puedo describir como una fuerza de la naturaleza, con una presencia y una estructura en cada una de sus exposiciones difícil de ignorar. Esta persona ha conseguido dar estructura, brillantemente guiada, a un conjunto de acciones, que se pueden llevar a cabo juntas o de forma independiente, con un objetivo claro, extrapolables a cualquier otra materia, en distintas etapas educativas así como distintos contextos sociales, si bien, es innegable que ha nacido en Canadá y EEUU, donde lo habitual es impartir clase en aula materia, lo cual imprime una impronta definitiva y característica a la hora de organizar el aula.

La Dra. Pamela Seda, fundadora de ICUCARE sintetizó magistralmente las 14 prácticas BTC, y nos habló de la realidad del alumnado marginal en USA por razones de procedencia étnica, racial y social. Esto significa la importancia que supone reconocer la realidad de ser una persona negra y además mujer, dentro de un entorno educativo y académico mayoritariamente de hombres blancos como modelos para el alumnado. También para las chicas.

Asistí a la exposición de Nicholas Stevener relatando su experiencia con alumnado conflictivo, en Middleton, estado de Idaho, en el que su prioridad no era tener buenos alumnos de matemáticas sino buenas personas que hacen matemáticas, y como tenía un método estandarizado para calificar las buenas prácticas, que en su experiencia dan lugar a buenos resultados en el aula.

Jennifer Hubs y Rebekah Metzler, del West Ada School District nos contaron como mantenerse organizadas en el caos que supone una BTC, con el esfuerzo que ello supone, solamente justificado por el intenso interés suscitado por la intuición de que el material proporcionado por la lectura del libro es una buena alternativa a la tradicional clase magistral o de ejercicios prácticos cuyas carencias todos conocemos.

Albert Vilalta compartió ponencia con Peter Liljedahl para hablarnos de la experiencia diaria y práctica de la estimación de cifras como actividad relevante para el alumnado, y su importancia.

Para resumir, me gustaría transmitir la pasión y entrega que se respiraba en el hotel donde se llevaron a cabo las conferencias, cuya organización y gestión de espacios fue absolutamente impecable.

Porque si algo es común a la mayoría de docentes es la pasión por esta actividad, o de otra forma, es difícil sobrevivir en ella, sin pensar que te has equivocado de profesión...

Ya se que muchos de vosotros estaréis pensando que estas prácticas nacidas en el mundo anglosajón, no son extrapolables a una cultura de aula hispano parlante, como la nuestra, donde nuestra relación con el alumnado es diametralmente diferente. Desde aquí me gustaría invitaros a formar parte del grupo de Telegram Aulas para pensar, que ya cuenta con más de 1.000 integrantes, donde profes como Gregorio Morales, Juanjo y muchos más ya han puesto estas prácticas en marcha con excelentes resultados.

Por último, me gustaría resaltar el excelente broche de las conferencias, a cargo del Dr. Liljedahl, como no podía ser de otra manera, donde reflexionó acerca de la calificación por competencias vs contenidos, en un currículum extenso y dirigido por estos últimos.

Espero que pronto tengamos nuestras Jornadas de Aulas para pensar , aquí cerquita, es España aunque estoy segura que tendrán presencia en las próximas JAEM, para poder seguir disfrutando y creciendo como docentes y líderes en contextos educativos.

MENSAJES SECRETOS: LA ESCITALA

por Menchu Bas

La criptografía es el arte de las escrituras secretas. Su objeto es transformar un mensaje claro en un mensaje secreto que en principio sólo podrá ser leído por su destinatario.

El método mecánico de encriptado más antiguo que se conoce es la **ESCITALA** que era de uso militar y fue empleado durante la guerra entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C.

La **escitala** era un palo en el cual se enrollaba en **HÉLICE** una tira de cuero. Sobre esa tira se escribía el mensaje en columnas paralelas al eje del palo. La tira desenrollada mostraba un texto sin relación aparente con el texto inicial, pero que podía leerse volviendo a enrollar la tira sobre un palo del mismo diámetro que el primero.

Por lo general, el mensajero llevaba el mensaje enrollado en la cintura, oculto tras el cinturón. Para hacer el mensaje aún más confuso se solían añadir letras en los espacios vacíos.

Manda mensajes a tus compañeros con distintos tipos de “palos”

Formación en colaboración con el CTIF

PASEOS MATEMÁTICOS PARA SECUNDARIA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA

Dirección Área Territorial: Madrid-Capital
Plazo inscripción: 10/12/2025 - 02/03/2026
Duración del curso: **11/03/2026 - 29/04/2026**

Más información:
<https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/actividades/paseos-matematicos-secundaria-aplicacion-aula>

¿POR QUÉ CONFUNDIMOS GEOMETRÍA Y MEDIDA? LA DIDÁCTICA QUE LAS UNE O LAS SEPARA EN INFANTIL Y PRIMARIA

Dirección Área Territorial: Madrid-Sur
Plazo inscripción: 26/02/2026 - 31/03/2026
Duración del curso: **07/04/2026 - 05/05/2026**

Más información:
<https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/actividades/confundimos-geometria-medida-didactica-une-separa-infantil-primaria>

¿POR QUÉ CONFUNDIMOS GEOMETRÍA Y MEDIDA? LA DIDÁCTICA QUE LAS UNE O LAS SEPARA EN SECUNDARIA

Dirección Área Territorial: Madrid-Sur
Plazo inscripción: 02/03/2026 - 02/04/2026
Duración del curso: **09/04/2026 - 30/04/2026**

Más información:
<https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/actividades/confundimos-geometria-medida-didactica-une-separa-secundaria>

por Claudia Lázaro (FESPM)

DiToM

Diagnostic Tool in Mathematics

El objetivo del proyecto DiToM es el desarrollo de pruebas de detección diagnóstica de aula en aritmética y álgebra. Un total de cinco pruebas de cribado proporcionan información detallada sobre destrezas básicas desde el comienzo de la etapa de educación primaria hasta 3º de la ESO. Las pruebas de diagnóstico se centran en las transiciones de educación infantil a 1º curso de primaria, de 2º a 3º y de 4º a 5º de primaria, así como de 6º de educación primaria a 1º de ESO y de 2º a 3º de ESO, con el fin de identificar al alumnado que carece de las destrezas matemáticas básicas en aritmética y álgebra. Está coordinado por la Universidad de Bielefeld (Alemania) y en él participan, además de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), otras universidades de Croacia, Francia, Grecia, Italia y Suecia.

Con el fin llevar a cabo las tareas que hay que realizar en el proyecto DiToM, la FESPM ha formado un grupo de colaboradores con representantes de las sociedades de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia. Además, se ha contado con centros educativos de las comunidades autónomas de la mayoría de las sociedades con colaboradores que han pilotado las pruebas de diagnóstico de aula, también conocidas como pruebas “screening”

El proyecto DiToM comenzó el 1 de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2025. Para la fecha de finalización estarán disponibles todas las pruebas y sus manuales, tanto en inglés como traducidas a las lenguas de los socios del proyecto, en la web <https://www.ditom.org>

